

TECHNICAL SCIENCES

РОЗРАХУНОК ПЕРЕКРИТТЯ ПІДЗЕМНОЇ СПОРУДИ ЗА ДІЇ ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ

Азізов Т.Н.

докт. техн. наук, проф.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Умань, Україна

Кочкар'єв Д.В.

докт. техн. наук, проф.

Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна

CALCULATION OF THE FLOOR OF AN UNDERGROUND BUILDING FOR THE EFFECT OF A BLAST WAVE

Azizov T.

Professor, DSc

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

Kochkarev D.

Professor, DSc

National University of Water and Environment Engineering,

Rivne, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Запропоновано методику розрахунку перекриття, на верхній грані якого розташований шар ґрунту. Цей шар моделюється за допомогою пружин із певною жорсткістю і він зменшує коефіцієнт динамічності. Виведено диференціальне рівняння для вирішення наведеної системи. Наведено таблицю, де показано, що коефіцієнт динамічності залежить від кількох факторів: відношення жорсткостей верхнього шару та балки; періоду коливань балки; часу дії тиску вибухової хвилі.

ABSTRACT

A calculation method for a floor covering with a soil layer is proposed. This layer is modeled using springs with a certain rigidity. The soil layer reduces the dynamic coefficient. A differential equation is derived for solving such a system. A table is given showing that the dynamic coefficient depends on several factors: the ratio of the rigidities of the upper layer and the beam; the period of beam oscillations; the time of action of the blast wave pressure.

Ключові слова: коефіцієнт динамічності, період коливань, рівняння Лагранжа, вибухова хвиля, кінетична енергія, потенціальна енергія.

Keywords: coefficient of dynamism, oscillation period, Lagrange equation, explosive wave, kinetic energy, potential energy.

Аналіз досліджень і постановка задачі.

Для зниження динамічних зусиль від надмірного тиску вибухової хвилі слід застосовувати різні пристрої, що збільшують деформацію конструкції. Відомо, що чим менша жорсткість конструкції, тим більше її деформації і менше динамічні зусилля [2, 3, 4, 9, 12]. В роботі авторів [1] запропоновано застосовувати пружно піддатливі опори для балок. При цьому показано, що застосування пружин суттєво зменшує коефіцієнт динамічності. В [1] для зменшення динамічних зусиль запропоновано використовувати гнучкі нитки замість балок також для зменшення динамічних зусиль, але для їх використання слід розробляти окремі проекти, а також пристрої для кріплення настилу перекриття до гнучких ниток.

Відомо, що в залежності від часу дії динамічного навантаження залежить максимальне значення коефіцієнту динамічності. Це може бути перша фаза, коли тиск від вибухової хвилі ще діє [4] або друга фаза, коли вибухова хвиля вже не діє, але конструкція ще піддана динамічним коливанням. В

[4] показано, що при малому часі τ дії вибухової хвилі, коли він менше $1/3$ від періоду коливань T , максимальне значення коефіцієнту динамічності приходить на другу фазу. Саме в зв'язку з цим фактом в стандарті [7] прийнято, що при відношенні $\tau/T < 3$ конструкцію слід розраховувати за методикою імпульсу. В [11] показано, що розрахунок за методикою миттєвого імпульсу іде в запас міцності, бо при цьому коефіцієнт динамічності є максимальним. Відомо також, що найбільш безпечними є підземні захисні споруди. При цьому маса ґрунту, що знаходиться на перекритті, зменшує коефіцієнт динамічності за рахунок збільшення маси перекриття [1, 2]. Але ґрунт окрім того, що збільшує масу перекриття, ще є і своєрідним демпфером. Але його в такій якості не використовують, хоча попередні розрахунки показують, що він може грати немалу роль в зменшенні динамічного тиску.

З огляду на вищесказане метою статті є розроблення методики розрахунку згинальних підземних конструкцій з врахуванням демпфуючої властивості ґрунту, що розташований на перекритті, а також

дослідження величини коефіцієнта динамічності в залежності від фази динамічного розрахунку.

Викладення основного матеріалу.

Для пояснення суті запропонованої методики розглянемо однопрольотну шарнірно опертую балку, на верхній грані якої укладено шар ґрунту товщиною h . На поверхню ґрунту діє рівномірно розподілене по довжині навантаження $q(t)$, яке змінюється в часі за певним законом, наприклад за лінійним законом зміни навантаження в часі:

$$q(t) = P_{s0} b \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \quad (1)$$

де P_{s0} – задане значення надмірного тиску, яке нормується в залежності від кількості вибухової речовини, її виду та відстані від епіцентру до споруди, що розглядається [6, 7]; b – ширина полоси навантаження; τ – час дії позитивної фази вибуху. Схема балки наведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема балки з ґрунтом, який моделюється пружинами

На рис. 1 ґрунт моделюється пружинами, які не пов'язані одна з одною. Таке моделювання схоже з моделлю Вінклера, коли розглядаються конструкції на пружній основі [10, 11]. Нехай загальна кількість пружин дорівнює n і вони розташовані на однакової відстані a (див. рис. 1). Жорсткість кожної пружини залежить від модуля пружності ґрунту, його товщини h і площі поперечного перерізу S , яка дорівнює ширині b , помноженій на відстань a між пружинами.

Вся маса балки M_b зосереджена в її центрі і дорівнює еквівалентній масі, яка в такому випадку до-

рівнює $m_{ekv} = 0.493 \cdot M_b$. Це відомий прийом будівельної механіки, коли розподілена маса приводиться до еквівалентної з умов рівності кінетичної енергії системи з розподіленою масою і кінетичній енергії системи з однією масою m_{ekv} [11].

Враховуючи симетрію навантаження і симетрію розподілення пружин по довжині балки, можна вважати, що переміщення всіх пружин без врахування прогину балки будуть однаковими (див. рис. 1). Тому схему за рис. 1 можна замінити еквівалентною більш спрощеною схемою, яка показана на рис. 2.

Рис. 2. Спрощена еквівалентна схема

На рис. 2 через k_1 позначена сумарна жорсткість всіх пружин, що моделюють роботу ґрунту; k_2 – жорсткість балки. Вирази для k_1 та k_2 мають вигляд:

$$k_1 = n \cdot k_{od}; k_2 = \frac{384 \cdot EI}{5 \cdot L^4} \quad (2)$$

де k_{od} – жорсткість однієї пружини, n – кількість пружин

Позначимо через Δ_1 переміщення верхньої узагальної пружини (переміщення ґрунту), а через Δ_2 – переміщення нижньої пружини (переміщення маси m від згину). Ці переміщення позначені на рис. 1.

Схеми за рис. 1 та 2 є схемами з одним невідомим – переміщенням Δ_2 маси m . Однак жорсткість пружин впливає на переміщення маси. Тому слід вивести залежність між переміщеннями Δ_1 та Δ_2 . Для цього розглянемо рівновагу сил в різних перерізах системи. В будь яке значення часу t в системі дотримується рівновага всіх активних сил і сил інерції. Тому в перерізі 1-1 на рис. 2 будемо мати рівняння:

$$F = k_1 \Delta_1 \quad (3)$$

В виразі (3) для короткості замість $F(t)$ позначено F

В перерізі 2-2 рівновага сил дає вираз:

$$F = k_2 \Delta_2 + m \cdot \ddot{\Delta}_2 \quad (4)$$

де дві точки над переміщенням Δ_2 позначають другу похідну переміщення в часі t , тобто прискорення маси. Другий член виразу (4) – це сила інерції від прискорення маси m .

Підставивши значення F з виразу (3) в вираз (4), будемо мати:

$$\Delta_1 = \frac{k_2}{k_1} \Delta_2 + \frac{m}{k_1} \cdot \ddot{\Delta}_2 \quad (5)$$

Таким чином ми пов'язали переміщення Δ_1 з

переміщенням Δ_2 маси m і її прискоренням і звели задачу до задачі визначення коливань системи з однією масою. Така система буде мати одну узагальнену координату. Прийнемо за єдину узагальнену координату Δ_2 – переміщення маси m .

Кінетична енергія системи:

$$T = \frac{m}{2} \dot{\Delta}_2^2 \quad (6)$$

Потенціальна енергія системи:

$$U = \frac{k_1}{2} \Delta_1^2 + \frac{k_2}{2} \Delta_2^2 \quad (7)$$

З врахуванням виразу для Δ_1 за (5) після простих перетворень будемо мати вираз для потенціальної енергії:

$$U = A \cdot \Delta_2^2 + B \cdot \Delta_2 \cdot \ddot{\Delta}_2 + C \quad (8)$$

Де прийняті позначення:

$$A = \frac{k_2^2}{2 \cdot k_1} + \frac{k_2}{2}; B = k_2 \frac{m}{k_1}; C = \frac{m^2}{2 \cdot k_1} \quad (9)$$

В подальшому для короткості позначимо $y = \Delta_2$. Тоді рівняння Лагранжа другого роду для цієї системи буде виглядати:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_k}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L_k}{\partial y} = Q \quad (10)$$

де L_k – кінетичний потенціал, який визначається з виразу $L_k = T - U$; Q – узагальнена сила для системи. Вираз для кінетичного потенціалу (враховуючи вирази 6 та 8):

$$L_k = \frac{m}{2} \dot{y}^2 - A \cdot y^2 - B \cdot y \cdot \ddot{y} - C \quad (11)$$

Для визначення узагальної сили Q слід задати віртуальне переміщення δ_c маси m в напрямку переміщення від згину балки [12], визначити роботу всіх активних сил (в даному випадку це сили $F(t) = q(t) \cdot a$ на переміщенні δ_i . Коефіцієнт при значенні елементарної роботи δA від цих сил і буде узагальноною силою Q . Схема таких переміщень показана на рис. 3.

Рис. 3. До визначення узагальної сили Q

Відмітимо, що переміщення δ_i визначаються лише від переміщень від згину балки. Тому стиск верхніх пружин не враховується. Залежність переміщень δ_i від переміщення δ_c можна визначити з виразу:

$$\delta_i = \alpha_i \delta_c \quad (12)$$

α_i – це коефіцієнт залежності переміщення на

відстані x_i від лівої опори від переміщення в центрі балки, на яку діє зосереджена сила в середині прольоту [10]. Для значень $x_i \leq L/2$ він визначається з виразу [10]:

$$\alpha_i = 3 \frac{x_i}{L} - 4 \frac{x_i^3}{L^3} \quad (13)$$

Для значень відстані $x_i > L/2$ вираз для α_i – визначається дзеркально.

Враховуючи вище сказане, а також факт, що сили $F(t)=q(t)\cdot a$ однакові, вираз для елементарної роботи δA буде мати вигляд (для n – не парного):

$$\delta A = F(t) \left[2 \sum_{i=1}^{(n-1)/2} \alpha_i + 1 \right] \delta c \quad (14)$$

Звідси вираз для узагальненої сили Q :

$$Q = F(t) \left[2 \sum_{i=1}^{(n-1)/2} \alpha_i + 1 \right], \text{ або: } Q = F(t) \cdot H \quad (15)$$

Підставляючи вираз для Q з (15) в рівняння Лагранжа (10) з врахуванням виразу для кінетичного потенціалу (11), проводячи диференціювання спочатку $\partial L_k / \partial y^i$ та $\partial L_k / \partial y$, а потім по часу t , після простих спрощень отримаємо диференціальне рівняння руху:

$$\ddot{y} + \omega^2 y = P \cdot f(t) \quad (16)$$

де $f(t)$ будь яка функція зміни навантаження в часі. В (16) прийняті позначення:

$$D = m + B; G = 2A; P = P_{s0} \frac{b}{D} H \frac{L}{n}; \omega^2 = G/D \quad (17)$$

Величина $P_{s0} \cdot b \cdot L/n$ представляє собою зосереджену силу $F(t)=q(t)\cdot a$ за рис. 1. Вирази для A , B – за (9), вираз для H – за (15).

Рішення диференціального рівняння (16) не представляє складнощів з будь якою правою частиною, будь то лінійний розподіл тиску вибухової хвилі, будь то нелінійний розподіл, наприклад, за Фрідлендером [5].

Для випадку, коли навантаження змінюється в часі за лінійним законом (1) рішення диференціального рівняння (16) має вигляд:

$$y(t) = -\frac{P}{\omega^2} \text{Cos}(\omega \cdot t) + \frac{P}{\tau \cdot \omega^3} \text{Sin}(\omega \cdot t) + \frac{P}{\omega^2} - \frac{P}{\tau \cdot \omega^2} t \quad (18)$$

Відомо [4, 7], що при малому значенні часу τ дії вибухової хвилі (при $\tau/T < 1/3$, де T – період коливань балки) максимальне значення коефіцієнта динамічності приходить на другу фазу деформування, коли змінна в часі сила вже не прикладена. В цьому випадку слід визначити швидкість переміщення маси $v(t)=dy/dt$ при часі $t=\tau$, а також переміщення $y(t)=y(\tau)$ і підставити ці значення в рішення рівняння (16) без правої частини як початкові умови з введенням нової перемінної часу $t_1=t-\tau$. В

результаті отримуємо залежність переміщень маси в другій фазі коливань:

$$y_2(t) = \frac{1}{\omega} \dot{y}(\tau) \cdot \text{Sin}(\omega \cdot t_1) + y(\tau) \text{Cos}(\omega \cdot t_1) \quad (19)$$

Тобто рівняння (19) – це рівняння вільних коливань балки при часі $t > \tau$ з початковими умовами $v(t)=v(\tau); y(t)=y(\tau)$.

Аналогічний підхід до визначення динамічних переміщень приймається і для плит. Вирішується диференціальне рівняння (16). При цьому еквівалентна маса, приведена до центру плити, в випадку шарнірного обпирання по контуру дорівнює $m_{ekv}=0.25M_{pl}$, а для жорсткого защемлення по контуру $m_{ekv}=9 \cdot M_{pl}/64$, де M_{pl} – повна маса реальної плити [3]. Узагальнена сила Q в цьому випадку буде визначатися з (15) з тією різницею, що α_i визначається в залежності від обох координат по площині плити, а сила $F(t)=q_{kv} \cdot a \cdot b$, де a, b – розмір площі навантаження, яка приходить на одну силу ($a=L_1/n; b=L_2/m$, де n – кількість ділянок, на яку розбивається прольот L_1 , m – кількість ділянок, на яку розбивається прольот L_2), а q_{kv} – динамічне навантаження на одиницю площі. Крім цього, жорсткість пружин k_1 , що імітують роботу ґрунту, приймається як сума жорсткостей окремих стовпів з розмірами в плані axb . Таким чином рівняння (16) використовується як для балок, так і для плит. Різниця лише в визначенні констант A, B, H і узагальненої сили Q .

Розглянемо розрахунок за розробленою методикою балки шириною 1 м і товщиною 0.4 м з прольотом 6 м (умовно це смуга перекриття шириною 1 м). Модуль деформацій $E_{cd}=25000$ МПа. Величина надлишкового тиску $P_{s0}=270$ КПа, час позитивної фази тиску вибухової хвилі $\tau=14.8$ мс [1, 6]. Висота шару ґрунту прийнята рівною 1 м. Будемо варіювати прольот балки і модуль деформації ґрунту (жорсткість умовних пружин k_1).

В таблиці 1 представлені результати розрахунку за розробленою методикою для лінійного розподілу тиску вибухової хвилі за виразом (1).

Результати розрахунку при варіюванні різних параметрів.

Варіант №	Прольот L (м)	Модуль де- формацій грунту E_{gr} (МПа)	Коефіцієнт динамічності k_d для фази коливань		Відно- шення τ/T	Макси-ма- льне переми- щення гру- нту (мм)
			Першої k_{d1} $t \leq \tau$	Другої k_{d2} $t > \tau$		
1	2	3	4	5	6	7
1	3	∞	2	2	2.58	0
2	3	21	0.668	0.668	2.58	4.1
3	3	15	0.527	0.527	2.58	5.8
4	3	10	0.385	0.385	2.58	8.7
5	3	7	0.286	0.286	2.58	12.4
6	3	2	0.091	0.091	2.58	43.5
7	6	∞	0.256	0.852	0.46	0
8	6	21	0.241	0.802	0.46	2.07
9	6	15	0.235	0.783	0.46	2.9
10	6	10	0.226	0.753	0.46	4.3
11	6	7	0.215	0.717	0.46	6.2
12	6	2	0.154	0.514	0.46	21.7
13	9	∞	0.051	0.467	0.166	0
14	9	21	0.051	0.463	0.166	1.38
15	9	15	0.051	0.461	0.166	1.93
16	9	10	0.05	0.458	0.166	2.9
17	9	7	0.05	0.455	0.166	4.14
18	9	2	0.047	0.429	0.166	14.5

В таблиці розглянуті дві фази коливань: перша фаза (при $t \leq \tau$) коли тиск вибухової хвилі ще діє; друга фаза (при $t > \tau$) – фаза вільних коливань. Значення коефіцієнтів динамічності в першій фазі k_{d1} (графа 4) та другій фазі k_{d2} (графа 5) визначаються як відношення максимального динамічного переміщення маси m до її максимального переміщення за дії статичного навантаження. Крім того в таблиці 1 наведені значення відношення часу дії вибухової хвилі τ до періоду коливань балки T (графа 6), а також максимальне переміщення пружин (графа 7). Значення модуля деформацій ґрунту, що дорівнює нескінченності, в таблиці 1 означає, що система розраховується без врахування послаблюючої дії пружин. Це зроблено для порівняння значень коефіцієнтів динамічності з врахуванням послаблюючої дії пружин і без такого врахування. Значення $E_{gr}=2$ МПа прийняті умовно, коли замість ґрунту розглядається шар пінополістиролу з відповідним модулем деформації.

З наведеної таблиці 1 можна бачити, що врахування роботи ґрунту над балкою суттєво впливає на зменшення коефіцієнта динамічності. При чому це залежить від відношення τ/T . При малих відношеннях τ/T вплив ґрунту мінімальний. Збільшення цього відношення призводить до збільшення впливу ґрунту на коефіцієнт динамічності. Крім того, з таблиці можна бачити, що при малих значеннях цього відношення коефіцієнт динамічності в другій фазі k_{d2} значно більше, ніж коефіцієнт динамічності в першій фазі k_{d1} . Цей факт слід врахувати при реальному проектуванні і мати на увазі не величину прольоту як показано в [1], а саме відношення τ/T , яке в свою чергу залежить, в тому числі, і від прольоту.

На величину коефіцієнта динамічності впливає

і жорсткість балки. Її зменшення призводить до зменшення коефіцієнта динамічності. А жорсткість зменшується при утворенні тріщин. Крім того, збільшення маси балки (збільшення шару ґрунту над нею) також призводить до зменшення коефіцієнта динамічності (побічно це впливає на величину періоду коливань). Ці факти були розглянуті в [1] і тому тут не аналізуються.

Виведене диференціальне рівняння (16) дозволяє розраховувати балку як з врахуванням ґрунту над нею, так і без врахування. Крім того, права частина цього рівняння може мати будь який інший вигляд. При цьому змінюється лише функція $f(t)$ в правій частині і вирішується диференціальне рівняння. Від цього зміниться не саме рівняння, а його рішення.

Після визначення коефіцієнтів динамічності k_{d1} та k_{d2} слід взяти максимальне значення з цих двох величин і потім визначити еквівалентне статичне навантаження q_{ekv} , яке дорівнює динамічному навантаженню $q(t)$, помноженому на величину коефіцієнта динамічності. Після цього, як показано в [1], можна підбирати армування балки, розраховуючи її на умовне статичне навантаження, як це прийняте в нормативному документі [8].

Наприкінці відмітимо, що розглянута методика може бути застосована для врахування негативної фази тиску вибухової хвилі. Негативна фаза дії вибухової хвилі може накладатись на переміщення балки при коливаннях в негативну сторону (вверх). Накладання чи гасіння цих коливань буде залежати від того, співпадає негативна фаза коливань балки з негативною фазою тиску вибухової хвилі чи ні. Цей факт можна врахувати рішенням рівняння (16) прийнявши повну функцію $F(t)$ при $t > \tau$ до значення $t = \tau + \tau^1$, де τ^1 - час дії негативної фази вибуху. Але

при цьому слід застосувати вже повну криволінійну функцію дії вибухової хвилі, наприклад за [5].

Висновки. Врахування шару ґрунту, що розташований на балці (плиті), дозволяє суттєво зменшити коефіцієнт динамічності. Це зменшення залежить від відношення жорсткості ґрунту до жорсткості балки, відношення часу дії вибухової хвилі до періоду коливань балки, від маси балки і ґрунту над нею, а також від жорсткості балки, яка зменшується при утворенні тріщин. В статті розроблена інженерна методика розрахунку балки, над якою розташований шар ґрунту. Виведено диференціальне рівняння з застосуванням рівнянь Лагранжа другого роду, яке дозволяє визначити коефіцієнт динамічності в обох фазах деформування балки (при дії вибухової хвилі і при вільних коливаннях). Показано, що коефіцієнт динамічності в другій фазі може бути суттєво більшим ніж в першій фазі. Це залежить від відношення часу дії тиску від вибухової хвилі до періоду коливань балки.

На основі розрахунку за запропонованою методикою наведені дані, де показаний вплив жорсткості ґрунту, відношення часу дії хвилі до періоду коливань на величини коефіцієнтів динамічності в першій та другій фазах. Підбором параметрів верхнього шару, таких, як маса, модуль пружності, висота, можна домогтися максимального зменшення коефіцієнта динамічності. Чим менше модуль пружності шару над балкою, тим менше коефіцієнт динамічності. Це дозволяє застосовувати такі матеріали, як пінополістирол та інші в поєднанні з ґрунтом. Варіюванням вказаних параметрів завжди можна домогтися суттєвого зменшення коефіцієнту динамічності, що дозволить в свою чергу зменшити витрати матеріалів і часу на виготовлення захисних споруд.

Література

1. Azizov T., Kochkarev D. Engineering Calculation of a Beam with a Damper under an Explosive Load // Science of Europe. #151 (2024) – p. 89-94

2. Azizov T., Kochkarev D. According for the Mass of a Flexible Thread When Calculating for the Effect of a Blast Wave // Science of Europe. #149 (2024) – p. 47-51.

3. Birbraer A. N. (2009). Extreme impacts on structures. St. Petersburg: Polytechnic University Publishing House.

4. Clough R.W., Penzien J. Dynamics of Structures. New-York, 1975.–319 p.

5. Karlos V, Solomos G (2013) Calculation of blast loads for application to structural components, JRC Technical report, EUR 26456 EN. <https://doi.org/10.2788/61866>

6. Kingery C. N., Bulmash G., (1984) “Technical report ARBRL-TR-02555: Air blast parameters from TNT spherical air burst and hemispherical burst”, AD-B082 713, U.S. Army Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, MD.

7. UFC 04-010-01, DoD Minimum Antiterrorism Standards for Buildings, U.S. Department of Defense, Washington, DC, 2007.

8. ДБН В.2.2-5:2023 (2023) Захисні споруди цивільного захисту. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2023. – 87 с.

9. Динамический расчет сооружений на специальные воздействия. Справочник проектировщика. Под ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. М., 1981. – 215 с.

10. Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Є.С. Опір матеріалів. – к.: вища школа, 2004. – 655 с.

11. Рабинович И.М. Курс строительной механики стержневых систем. Часть II. – М. 1954. – 544.

12. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. Часть II. Динамика. М., 1977. – 430 с.